

सुशीला टाकभौरे के काव्य में अम्बेडकरवादी चेतना

प्रा.डॉ.संगीता विष्णु भोसले

वसुंधरा कला महाविद्यालय, जुळे सोलापुर, सोलापुर(महाराष्ट्र)

Corresponding Author: प्रा.डॉ.संगीता विष्णु भोसले

Email- bhosalehindi@gmail.com

सारांश:

डॉ.अम्बेडकरजी के जीवन मूल्य उनकी विचारधारा बनकर दलित कवियों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अम्बेडकरजी के विचारों से दलित कवि का जीवनानुभवों को देखने का नजरिया बदल गया है। उन्होंने जो भोगा है वह कुछ भी सहज न होकर छल-षडयंत्र है इसका उन्हें एहसास होने लगा है। उन्होंने अपनी काव्यधाराओं में अभिधेयार्थ और व्यंग्यार्थ भाषाशैली में सवर्ण की पोल खोल दी है। यह किसी खतरे से खाली नहीं है। इन कवियों को संविधान ने बल दिया है। संविधान मानवाधिकार का संरक्षण करता है। अम्बेडकरवादी विचारधारा से प्रभावित सुशीला टाकभौरे के काव्य संग्रह- हमारे हिस्से का सूरज, मेरे काव्य संग्रह में सामाजिक नियोग्यताओं का प्रखर विरोध हुआ है। अम्बेडकरजी की संवेदना दलित समाज की चेतना बनकर उभरी है।

शब्द कुंजी: संवेदना, दलित, अनुभूति, अभिव्यक्ति, सार्वभौम, यातना, समता।

प्रस्तावना:

दलित साहित्य अनुभूति और अभिव्यक्ति का संसार है। रचनाकार की अनुभूति जितनी गहराई में जाकर समाज का विश्लेषण करती है, उसकी अभिव्यक्ति उतनी ही सार्वभौम और प्रखर रूप लेती है। सामाजिक परिवर्तन की संभावना उतनी ही बढ़ती है। अपनी रचना को समीक्षा के कटघरे में खड़े होने देना और उसका मूल्य परखना इसमें रचनाकार को संकोच नहीं होना चाहिए। क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियाँ साहित्य का स्वरूप निर्धारित करती हैं। क्षेमचंद्र सुमन कहते हैं कि यदि मानव प्रकृति को हम मूल रूप से सामाजिक मानते हैं तो निश्चय ही कला और साहित्य के विभिन्न उपकरणों द्वारा अभिव्यक्त उसकी भावना और अनुभूति भी मूलरूप से सामाजिक और समाज की ही देन है। सामाजिक आवेष्टन में ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। साहित्यकार की जिम्मेदारी केवल अनुभूति की अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं है। समकालीन त्रुटियों की ओर संकेत करना, उन्हें नष्ट करना और मनुष्य के

उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना यह साहित्यकार का मूल कर्तव्य है। इस बारेमें आनंद वास्कर कहते हैं, "रचनाकार, लेखक या कवि जिस समाज में रहकर उसका सूक्ष्मता से अध्ययन या अनुभव करता है उसीको साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त करता है।" 20साठोत्तरी युग में प्रचलित विचारधारा और परिवेश ने सुशीला टाकभौरे के जीवन को प्रभावित किया है। परिणाम स्वरूप दलित जीवन पर उनकी विशिष्ट वैचारिकता बनती गयी दलित और नारी रूप में जो भोगा उसे अपने साहित्य में उद्घाटित किया है। यह यथार्थ अनुभूतिजन्य होने के कारण इसमें प्रामाणिकता है। अम्बेडकरवादी चेतना से प्रभावित दलित-अछूत अपने मानवीय अधिकार के लिए संघर्ष करने लगा है। डॉ.अम्बेडकर को क्रांतिसूर्य कहा जाता है। डॉ.अम्बेडकर ने दलितों को समता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने वाली एक बड़ी क्रांति सफल की है। दलितों को मनुष्यत्व की पहचान दी है। उनके विचार व्यवहार और कृतिशीलता के परिणाम स्वरूप दलितों में चेतना जागृत हुई है।

कविता संग्रह में अम्बेडकरवादी चेतना:

आधुनिक युग में अम्बेडकरजी के विचार अम्बेडकरवाद के रूप में दलितों को प्रेरणा देते हैं। डॉ. अम्बेडकरजी की सामाजिक चेतना का मूलाधार सामाजिक मूल्य हैं। जिसे वे सामाजिक लोकतंत्र में आवश्यक मानते हैं। कवयित्री सुशीला टाकभौरे हमारे हिस्से का सूरज, यातना के स्वर, दलितों के मसीहा, दिवास्वप्न, पूर्वजों का मुक्ति संग्राम, पूर्ण करेंगे हम, भविष्य का यथार्थ, सृजन और जीवन, जय भीम इन कविताओं में डॉ. अम्बेडकर के कार्यों का गुणगान करती हैं। दलितों को अम्बेडकर का सपना साकार करने की प्रेरणा देती हैं। डॉ. अम्बेडकर का संघर्ष संपूर्ण दलित जाति के लिए था। वे उपजातियों में विभाजित दलितों में एकता निर्माण करना चाहते थे। क्योंकि उपजाति के कारण दलितों की शक्ति खण्डित हो गयी थी। दलितों की उपजातियों में निहीत उँच-नीच भेद और मनमुटाव को नष्ट करना चाहते थे। एकता की शक्ति से अधिकार प्राप्त किए जा सकते हैं। सुशीला टाकभौरे डॉ. अम्बेडकर के सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन से दिशा ज्ञान प्राप्त करती हैं। उनके समग्र सहित्य की विषय वस्तु में अम्बेडकरजी के विचार उद्घाटित हुए हैं। कवयित्री सामाजिक प्रतिष्ठा पर घमण्ड करने वाले सवर्ण से 'अछूत इन्सान' कविता में जवाब माँगती हैं –

"धर्म का संदेश देने वाले
अपने ज्ञान और भगवान को
क्यों हम से दूर रखते हो ?

XXXX

हमारा जीवन जानवरों से भी निम्न

क्या हम इंसान नहीं ?"¹

दलितों को ज्ञान, धन, मान, शक्ति, शस्त्र, द्रव्य से दूर रखा गया था। उनकी आँखों पर धर्म की पट्टी बांधकर उनकी दूरदृष्टि छिन ली थी। ज्ञान प्राप्ति

के हर स्रोत से उन्हें बेखबर रखा गया था। इसलिए दलित अन्याय-अत्याचार को मूक बन कर सहता रहा है। सवर्ण आज भी दलितों के मन-मस्तिष्क की गुलामी चाहता है। दलित के सेवा कर्म को धर्म का जामा पहनाकर पीढी-दर-पीढी उनका शोषण होता रहा है। अम्बेडकरजी ने धर्म का वैज्ञानिक विश्लेषण किया था। वे धर्म के जंजाल से दलितों को मुक्त करना चाहते थे। वे दलितों को जातिव्यवसाय के लिए फटकारते हैं। कवयित्री सुशीला टाकभौरे दलितों में सम्मान जागृत करती हैं-

"क्यों शर्म नहीं आती तुम्हे

अपने आप पर ?

कब तक कितनी पीढियों तक

लगाती रहोगी झाड़ू ?

कब समझोगी

सम्मान और अपमान में अंतर ?"²

अम्बेडकरजी ने दलितों को संगठित होकर संघर्ष करने का आवाहन किया था। दलितों को गुलामी का एहसास होने लगा है। उनका विद्रोह और आक्रोश संघर्ष की दिशा में बढ रहा है। कवयित्री कहती हैं-

"नहीं रहेंगे

अब नतमस्तिष्क

विद्रोह की भावनाएँ

उठने लगी हैं

मन में तूफान बनकर

बढने लगा है आक्रोश

संघर्ष की दिशा में।"³

सवर्ण शक्ति के बल पर दलितों पर जुल्म करते रहे हैं। इस जुल्म के खिलाफ युक्ति और शक्ति से लडना होगा। कवयित्री दलितों को उनकी शक्ति का एहसास कराती हैं-

"तुम में निष्ठा है अपने समाज के प्रति

शक्ति है संघर्ष की

युक्ति हैं संगठित होकर आगे बढ़ने की
तुम सर्वशक्तिमान हो।"⁴

अगर किसी जाति को गुलाम बनाना हैं, तो उस जाति का इतिहास मिटाना होगा या इतिहास को विकृत बनाना पड़ेगा। दलितों के साथ ऐसा ही हुआ हैं। देश के मूल निवासी दलितों से सेवाकर्म लेने के लिए उनके इतिहास को विकृत बनाया गया हैं और सवर्ण ने अपने हित में धर्मग्रंथ और इतिहास ग्रंथ रच डाले हैं। जो विषमता का समर्थन करते हैं। इनमें प्रमाण के लिए झूठी कथाएँ गढ़ ली गयी हैं। अम्बेडकर जी जातिभेद, वर्णभेद, धर्मभेद का समर्थन करने वाले हर एक चीज को नकारते हैं। उन्होंने मनुस्मृति का दहन करके सामाजिक नियोग्यताओं का विरोध किया था। उनके द्वारा दिया गया शिक्षा, संगठन और संघर्ष का संदेश दलितों की ताकत बन गया है। कवयित्री कहती हैं-

"अभावों में रहकर भी
कष्टों को सहकर भी
अब वे कमजोर नहीं

शिक्षा, संगठन और संघर्ष का संदेश
बन गया है उनकी ताकत।"⁵

'सबके लिए समान कानून' यह हमारे संविधान की विशेषता हैं। जिसके द्वारा दलित अन्याय अधर्म का विरोध करता हैं। संविधान मानवीय अधिकारों की रक्षा करता हैं। सुशीला टाकभौरे कहती हैं-

"अन्याय अधर्म का विरोध
मानवता को बचायेगा
समता, स्वतंत्रता, भाईचारा
घर-घर तक पहुँचायेगा।"⁶

दलितों को संविधान लागू होने के साथ ही मनुवादी परंपरा से मुक्ति मिली हैं। मनुस्मृति में दलितों के लिए शिक्षा का अधिकार नकारा गया हैं। क्योंकि शिक्षा से ज्ञान मिलता हैं, ज्ञान से मनुष्य

समाज में अपनी स्थिति का चिंतन करता हैं। इसलिए अम्बेडकर जी शिक्षा को अत्याधिक महत्व देते हैं। शिक्षा का महत्व जानते हुए कवयित्री कहती हैं-

"भक्ति से बड़ा ज्ञान हैं
अंधी भक्ति से बड़ी जागृति
मंदिर नहीं चाहिए
विद्यालयों के दरवाजे खटखटाये।"⁷

शिक्षा के प्रचार-प्रसार से जागृत दलित धर्म के भ्रमजाल को समझ गये हैं। वे अब गुलाम बनकर दयाभाव पर जीना पसंद नहीं करते हैं। उनका आक्रोश फूट पडा हैं-

"नहीं चाहिए दान की गाय
दया की बकरी
ये बहिष्कृतजन
घेर लाये हे
संचेतना की सिंहनी।"⁸

शरणकुमार लिंगबाले कहते हैं, "दलित साहित्य में नकार यथार्थपरक विधायक दृष्टि रखने वाला न्यायपरक प्रतिकार हैं।"¹⁶³ इसलिए यह हिंसात्मक नहीं हैं। कवयित्री मनुष्य-मनुष्य में भेद करने वाली दोहरी मानसिकता पर तमाचा लगाती हैं। यह साहस समता के अधिकार से प्राप्त हुआ हैं-

"उँच-नीच की बात करके
आपस में जो भेद बताए
ढूँढकर ऐसे लोगों को
दो-चार हाथ लगाइये।"⁹

डॉ. अम्बेडकरजी ने दलितों को 'अत्त दीप भव' का संदेश दिया हैं। उन्हें गुलाम पीढी के वंशज कहलाना स्वीकार्य नहीं हैं। दलितों को अपनी प्रगति खुद करनी होगी। अम्बेडकरजी नयी पीढी को विकलांग देखना नहीं चाहते थे। दलितों को अपनी शक्ति, स्वाभिमान और चेतना को जगाकर प्रगति करनी होगी। कवयित्री दलितों में स्वाभिमान जागृत करती हैं-

"आह्वान की आवाज
चैतन्य करती हैं बधिरों को भी
तुम स्वयं
अपनी गति के संचालक हो
अपनी शक्ति, स्वाभिमान
चेतना को जगाओ
तुम विकलांग नहीं रह सकते
तन-मन से मात्र धरती का बोझ!"¹⁰

दलितों पर अनेक ज्यादतियाँ की गयी हैं।
उनकी मनुष्यत्व की पहचान ही छिन ली गयी थी।
मनुष्य के साथ मनुष्यत्व का व्यवहार न करने वाले
हिंदू धर्म को त्यागने में ही उनकी भलाई हैं। इसलिए
डॉ.अम्बेडकर ने दलितों को सचेत करते हुए कहा
था,"अगर आपको वेदोंसहित हिंदू धर्मग्रंथों की
गुलामी से और उनके विचारों से मुक्ति चाहिए तो
इस तथाकथित हिंदू धर्म को त्यागना पड़ेगा।"¹⁶⁶ हिंदू
धर्म में व्यक्ति स्वातंत्र्य को कोई स्थान नहीं है।
कवयित्री ऐसे धर्म का धिक्कार करती हैं-

"जिस धर्म का आधार
अन्याय-अत्याचार है
शोषण आडंबर है

ऐसे धर्म का धिक्कार है।"¹¹

अम्बेडकरवादी चेतना से जागृत दलित
समता और सम्मान के अधिकार के प्रति सचेत हो
गया है। वह इन अधिकारों के तहत मनुवादी बंधनों
को तोड़ रहा है। कवयित्री कहती हैं-

" समता सम्मान का अधिकारी
दलित शोषित यह इन्सान
जाग रहा है
अब वह शेर की तरह दहाड़ेगा
चुहों की राह नहीं देखेगा वह
अपने तन-मन के बंधन
स्वयं तोड़ेगा।"¹²

डॉ. अम्बेडकरजी ने जो समता का सपना
देखा है उसे पूरा करने के लिए दलितों को यथार्थ से
जूझना होगा। दीन-हीन अवस्था से स्वयं को उभरना
होगा। तभी वे अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकेंगे।

"उबरना होगा अपने आपसे
मन का कच्चापन छोड़कर
जूझना होगा यथार्थ से
तभी मिल सकेगी मंजिल
पूरे हो सकेंगे स्वप्न।"¹³

डॉ.अम्बेडकरजी के विचारों ने दलित जीवन
को एक निश्चित दिशा हैं। उनके विचार क्रांतिकारी
और परिवर्तनवादी हैं। डॉ.एन.सिंह कहते हैं,"विगत
दशक की हिंदी कविता वाह की नहीं आह की कविता
हैं। इसमें वाग्विलास नहीं, सच की बेखौफ
अभिव्यक्ति हैं। जिसमें कविता ने मिथ्या-मिथकों को
तोड़कर आम आदमी की चेतना पर चोट करके उसे
जगाने का महत्वपूर्ण काम किया है।"¹⁴ सुशीला
टाकभौरे की कविताएँ जनमानस को झकझोर देती
हैं। सवर्ण को आत्मचिंतन के लिए बाध्य करती हैं।
डॉ. विमल कीर्ति सुशीला टाकभौरे की रचनाओं के
संदर्भ में कहते हैं,"कवयित्री में इस तरह का साहस
निश्चित तौर पर एक परिवर्तन का, क्रांति का,
सामाजिक बदलाव का संकेत है।"¹⁵ सुशीला टाकभौरे
की काव्य कृतियाँ अम्बेडकरवादी चेतना से परिपक्व
वैचारिकता का परिणाम हैं।

निष्कर्ष:

सुशीला टाकभौरे के सामाजिक भेदभाव से
ग्रस्त जीवन को डॉ. अम्बेडकरजी के विचारों के
कारण स्थैर्य प्राप्त हुआ है। उन्हें एकसाथ खुद से और
मनुवादी विचारों के साथ संघर्ष करना पड़ा है। अपने
जीवनानुभव द्वारा अम्बेडकरवादी चेतना का श्रेय
और प्रेय उजागर किया है। प्रा.म.भी.चिटणीस ने
अस्मितादर्श लेखक समारोह के उद्घाटन के दौरान
कहा है,"जिस लेखक के अनुभव जगत का समाज में

उद्गम होता है और जिसका श्रेय और प्रेय समाज से अविच्छिन्न हैं, उस पूर्वाश्रम के अस्पृश्य लेखक को अपने धर्म प्राप्त स्तर का एहसास अविष्कार में भी रहे तो उसमें क्या आश्चर्य है। विशेष यह कि यह एहसास उसके लेखन को एक अलग ही परिणाम और धार दे देता है। उसका आत्मविष्कार व्यक्तिनिष्ठता को बनाये रखकर समष्टिनिष्ठ बन जाता है।..."²⁰⁸ ध्येयवादी लेखिका सुशीला टाकभौरे साहित्य में अपना जीवनतत्व अर्पित करती हैं तब उनके शब्द शस्त्र से भी धारदार और परिणामकारक बनते हैं। सुशीला टाकभौरे जैसे उच्च शिक्षित, उच्च पदस्थ दलितों को स्वातंत्र्योत्तर काल में भी विषमता की पीडा को भोगना पडा है। इसलिए उनके विचार और लेखन में अम्बेडकरवादी चेतना की धारा प्रवाहित हुयी है।

संदर्भ सूची:

1. डॉ. सुशीला टाकभौरे - संघर्ष, पृष्ठ 98
2. डॉ. सुशीला टाकभौरे - संघर्ष, पृष्ठ 39
3. वही, पृष्ठ 63
4. वही, पृष्ठ 74-75
5. प्राचार्य डॉ. उमाकांत विराजदार, डॉ. विजयकुमार रोडे - हिंदी साहित्य: दलित विमर्श, पृष्ठ 164
6. डॉ. सुशीला टाकभौरे- संघर्ष, पृष्ठ 73
7. डॉ. भरत सगरे- इक्कीसवीं सदी का दलित साहित्य, पृष्ठ 28
8. डॉ. गोवर्धन बंजारा- दलित चेतना के संदर्भ में जगदीशचंद्र एवं जोसेफ मेकवान के उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन, पृष्ठ 65
9. डॉ. सुशीला टाकभौरे- हमारे हिस्से का सूरज, मनोगत से
10. वही, पृष्ठ 15
11. वही, पृष्ठ 29
12. वही, पृष्ठ 42

13. वही, पृष्ठ 49

14. वही, पृष्ठ 21

15. वही, पृष्ठ 56